

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASÍNDÁ ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŇ INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА У УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Сагиндиков Алишер,
Докторант КГУ имени Бердаха

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, которые влияют на успешное усвоение материала учащимися национальных классов. Важное значение в обучении уделяется вопросам формирования языковой компетенции на уроках русского языка. Отмечается важность комплексного подхода к изучению русского языка как иностранного, важность разностороннего подхода и использования дополнительных учебных материалов для достижения поставленной цели.

Ключевые слова: устная речь, методика, дополнительный учебный материал, развитие коммуникативных навыков, лексика.

На сегодняшний день изучение иностранного языка становится крайне важным для каждого учащегося в школах, в академических лицеях и в профессиональных колледжах. Важность изучения иностранного языка определяется дальнейшей реализацией потенциала учащихся, а также для других сфер жизнедеятельности: общение на бытовые темы, путешествие и т.д. Знание иностранного языка даёт каждому учащемуся ряд преимуществ:

- выучив иностранный язык, они могут открыть новые источники информации (это могут быть книги, справочники, сайты и т.д.);
- преимущества во время трудоустройства, в современное время приветствуется знание иностранных языков для коммуникации с партнёрами и клиентами, для работы с документацией и т.д
- как было упомянуто выше - для путешествий. Онлайн-переводчики, словари, справочники часто выручают туристов, которые не знают язык той страны, в которую они приехали. Но знание языка позволяет чувствовать себя комфортнее и свободнее во время поездок.

Русский язык является одним из мировых языков. Статус русского языка был закреплён в ООН, где русский язык является одним из официальных международных языков. Русский язык имеет особое значение на постсоветском пространстве и служит языком межнационального общения. Следовательно, во многих образовательных системах разных стран постсоветского пространства русский язык преподаётся как иностранный. Зачастую возникают проблемы изучения русского языка как иностранного, так как он является флективным языком, и для него характерно постоянное изменение словоформ. Этот фактор является одной из причин трудности усвоения русского языка в национальных

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŃ INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

классах. Конечно же, несмотря на этот фактор, нужно стремиться к более комплексному изучению русского языка, в частности развитию устной речи. Комплексное изучение языка может обеспечить только комплексное преподавание языка. Под комплексным преподаванием языка подразумевается развитие всех основных навыков: прослушивание, письмо, чтение и говорение. В последнее время большое внимание уделяется именно развитию такого навыка как говорение. Это можно заметить на рекламных баннерах, буклетах, в социальных сетях, где обещают за несколько месяцев научить разговаривать на русском языке. Так почему же именно развитие устной речи является приоритетным как для обучающихся, так и для обучаемых. Рассмотрим следующие варианты:

- развитие устной речи придаёт уверенности, и стимулирует дальнейшее желание изучать язык;
- с развитием устной речи развиваются коммуникативные способности обучающегося;

Чтение, письмо, прослушивание – хорошее развитие этих навыков залог построения грамотной речи. При изучении языка также отдельное место отводится лексике.

При изучении лексики преподаватель должен постоянно использовать различные наглядные пособия (иллюстрации, слайд-презентации, видеофрагменты), а также должна быть организована активная работа со словарем. Эффективность изучения русских слов может быть достигнута при нахождении иностранцем данного лексического эквивалента в родном языке.

Если брать во внимание занятия по русскому языку в школах, то становится ясно, что порой одного учебника недостаточно, чтобы развить устную речь. Рассмотрим одну тему на примере уроков по русскому языку в национальных классах с каракалпакским языком обучения (Учебник по русскому языку как иностранный 8 класс, учебник для школ среднего образования с узбекским и другими языками обучения. Под научной редакцией Е. А. Хамраевой, 2022 год Узбекистан). Уроки 41-42 «Поговорим о погоде».

«ЎЗЛИКСИЗ BИЛИМЛЕНДИРИШ СИСТЕМАСИДА АРАЛІҚТАН ОҚІТІВДІН ІТЕГРАЦИЈАСІ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

ПОГОВОРИМ О ПОГОДЕ

Выражение уступки в сложном предложении

Лексика
урока

дúшно • грозá • вечерéет • смерkáется • светáет • рассвелó •
рассвёт • восхóд • морóзит • нездорóвится • похолодáло •
потеплéло • закáт • заря́ • я́сный • радуга • мéсяц • звездá •
тумáн • тумáнный • óблачность

У природы нет плохой погоды!

Э. А. Рязанов

149

Прочитайте текст. Выполните задания 1–4.

В начале каждого нового урока даётся лексика урока, которую нужно перевести и записать в тетрадь. Каждый урок - это новая дюжина новых слов, которую нужно освоить для дальнейшего применения их как в устной, так и письменной речи. Для закрепления лексики в конце урока можно устроить «ответы на вопросы», то есть, называть слова на русском, а ученики будут говорить переводы. Но такой метод является не самым эффективным.

Для лучшего усвоения новых слов, необходимо создать среду, в которой ученики могут использовать новые слова в своей устной речи. Урок должен начинаться с маленького диалога учителя и учеников. Например:

Учитель: Здравствуйте 8-ой А! Как ваши дела? Как настроение?

Некоторые ответы учеников: Отлично, неплохо, хорошо, нормально.

Учитель: Какая сегодня погода?

Ответы учеников: Сегодня тепло и солнечно.

Учитель: А вчера какая погода была?

Ответы учеников: Вчера было прохладно, но тоже солнечно.

Цель таких мини-диалогов помочь снять психологический барьер, преодолеть боязнь иностранного языка, боязнь ошибиться. Конечно, будут ошибки с произношением, с построением правильного предложения, но главное помочь учащимся начать говорить на русском языке. На начальном этапе обучения решается значимая психологическая задача - привитие

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQITİWDİN İNTEGRACIYASI»

atamasındaqı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

уааимся навыка постепенного переключения мышления с родного языка на русский, что может быть достигнуто путем закладывания детям первооснов выражения мысли на русском языке. [2]

Данный урок «Поговорим о погоде» можно дополнить для большего интереса со стороны учащихся добавочным материалом. Этот материал можно внедрить во время внеклассных уроков или раздать во время занятий, чтобы ученики могли использовать новую лексику в своей устной речи в повседневной жизни.

КАКАЯ СЕГОДНЯ ПОГОДА?

<ul style="list-style-type: none"> - Сегодня жарко? - Нет, сегодня прохладно. 	<ul style="list-style-type: none"> - Какая погода будет завтра? - Завтра будет тепло.
<ul style="list-style-type: none"> - Вчера было очень холодно. - Согласен, вчера было холодно. 	<ul style="list-style-type: none"> - Какая погода на улице? - На улице ветрено.

<p>Прохладно</p>		
<p>Облачно</p>		
<p>Солнечно</p>		

Дополнительный материал необязательно должен быть в бумажном варианте, это может быть аудио и видео материалы, игровые ситуации и т.д. Но важно отметить, что надо учесть план урока, нужно отвести достаточное количество времени, чтобы уложиться в сорок пять минут. Или же дополнительные материалы внедрять во время внеклассных занятий.

Таким образом для развития устной речи у учащихся нужно:

- больше давать читать вслух, для контроля произношения во время уроков;
- каждый урок начинать с мини-диалогов с учениками;
- работать с аудио материалами для развития слухового восприятия русской речи;
- работать с дополнительными материалами для более комплексного изучения языка;

С целью повышения эффективности обучения русскому языку, необходимо проводить исследования различных аспектов развития связной речи у обучающихся. Это позволит комплексно подойти к решению проблемы, которая стоит перед национальной школой. Среди всех аспектов, которые касаются развития связной речи, наиболее значимыми на данный момент являются следующие: развитие диалогической речи, которая включает в себя развитие письменной речи в различных ее формах, а также взаимосвязанное развитие связной родной и русской речи в условиях конкретного двуязычия.

Литература:

1. Д. М. Файзиев «Преподавание русского языка как иностранного»
2. Глехурай Марзеева Касеевна «Развитие связной речи учащихся национальной школы как одна из основных задач повышения эффективности обучения русскому языку»
3. Е.Меланченко «Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного».